

Volksmusik vor 200 Jahren in Tirol und Vorarlberg

Lieder und Stücke aus der Sonnleithner-Sammlung Tirols von 1819

Joseph Sonnleithner (1766-1835)

- Beamter, Archivar und Schriftsteller, Librettist von „Fidelio“
- Kontakte u.a. mit Johann Nikolaus Forkel, Georg Albrechtsberger, Joseph Haydn und Antonio Salieri
- Verheiratet mit Johanna Wilhelmine Mariboe (2 Töchter)
- 1812 Gründung der „Gesellschaft adeliger Frauen zur Beförderung des Guten und Nützlichen“ (Wohltätigkeitsverein) – gemeinsam mit Maria Karoline Fürstin zu Schwarzenberg
- → aus dieser Gesellschaft geht zwei Jahre später die „Gesellschaft der Musikfreunde“ hervor
 - Erster Sekretär dieser Gesellschaft bis zu seinem Lebensende

1811 veröffentlichte Sonnleithner das Wörterbuch „Idioticon Austriacum“

In der zweiten Auflage von 1824 werden die sprachlichen Besonderheiten der Stadt Wien besonders berücksichtigt

Gesellschaft der Musikfreunde

- Gründung geht auf das Jahr 1812 zurück
- 1813 wurde mit den ersten Strukturen und mit gezielten musikalischen Sammelaufrufen begonnen
- Die kaiserliche Bewilligung wurde von Kaiser Franz I. (1768–1835) eingeholt
- Die Gesellschaft verfügte über insgesamt fünfzig Repräsentanten sowie einen Sekretär

Statuten
der
Gesellschaft der Musikfreunde

„§. 2. Die Emporbringung der Musik in all ihren Zweigen ist der Hauptzweck der Gesellschaft; der Selbstbetrieb und Selbstgenuß derselben sind nur untergeordnete Ziele.“ [Statuten 1814, S. 3]

österreichischen Kaiserstaates.

„§. 3. Zweytens: [...] Wird sie [gemeint ist die „Gesellschaft der Musikfreunde“] die vorhandenen classischen Werke zur Aufführung bringen, theils, um dadurch den musikalischen Geschmack überhaupt zu erheben und zu veredeln, theils um durch die Anhörung derselben aufkeimende Talente zu begeistern, und zu dem Bestreben zu erwecken, sich auch zu classischen Tonsetzern zu bilden, wozu die Gesellschaft durch Aufmunterungen und Belohnungen nach ihren Kräften beytragen wird.“ [Statuten 1814, S. 4]

MUS
ML
23
.V4
G.933
1814

INDIANA UNIVERSITY
LIBRARIES
BLOOMINGTON

Wien, 1814.
Gebrudt bey Anton Strauß.

Insgesamt 96 Paragraphen

- 3 Hauptziele der Gesellschaft
 - Veranstalten von Konzerten
 - Gründung und Führung eines Konservatoriums
 - Sammel- und Dokumentationstätigkeit in einer Bibliothek mit einem angeschlossenen Museum
- Idee Joseph Sonnleithners war es eine: umfassende, uneingeschränkte Sammlung von musikalisch relevanten Objekten anzulegen, die er anfangs alle unter dem Titel einer Bibliothek subsumierte.
- Er negierte nationale Grenzen:
 - „Die Bibliothek beschränkt sich nicht auf die Werke einzelner Nationen, als auf besondere Gattungen der Musik; sie soll eben so, wie die großen Bücherbibliotheken, eine allgemeine Bibliothek seyn.“
[Archiv der GdM, Gesellschaftsakten 17 ½ /Gründung, 5. und 9. Jänner 1815, zit. nach Biba 2017, S. 399]
- Gezielte Erwerbungspolitik bereits in den Jahren 1814 und 1815 / erste Erwerbungen kamen aus Wien
 - Briefe, Ephemera und Akten, Bücher, Bilder und Musikinstrumente

Sonnleithner-Sammlung von 1819

- Erstes „halbamtliches/halb(offiziell)“ Volksmusiksammlerunternehmen der österreichischen Erbländer der Habsburger Monarchie mit ausschließlich volksmusikalischer Fragestellung - der Musikaufruf erfolgte über Briefverkehr der Gesellschaft der Musikfreunde (Initiator → Joseph Sonnleithner)
- Um dem Unternehmen eine „amtliche Prägung“ zu verleihen waren mehrere Unterschriften nötig:
 - Landgraf Joachim Egon von Fürstenberg (1749–1828) → Vorsitzender der Gesellschaft der Musikfreunde und Landmarschall von Niederösterreich
 - Franz Joseph Graf von Saurau (1760–1832) → „Obersten Kanzler und Minister für Inneres“
- „Ich zweifle nicht, daß Euer Exzellenz diesen Anlaß sich um vaterländische Kunst und Wissenschaft neues Verdienst zu erwerben, mit gewohntem Eifer ergreifen werde, und verharre mit vollkommener Hochachtung, [...].“

[TLA, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 113.]
- Die von Sonnleithner ausgearbeiteten Richtlinien, die festlegten, nach welchen Musikstücken gesucht wurde, leitete Landgraf Fürstenberg an das Innenministerium weiter. Von dort aus wurden die Richtlinien wiederum an die verschiedenen Kreisämter weitergeleitet.
- Einsendungen aus den Ländern Tirol, Niederösterreich, Steiermark, dem Königreich Illyrien und Oberösterreich (zu dem damals Salzburg gehörte), sowie Böhmen, Dalmatien, Mähren und Schlesien
- Insgesamt: 3500 Einsendungen
 - etwa 500 davon Volkslieder
- Leopold Schmidt beschreibt die Sammlung als:
 - „[...] eine Querschnitt-Sammlung durch den Volksgesang in den österreichischen Ländern knapp nach Beendigung der Napoleonischen Kriege“ [Deutsch/Hofer 1969, S. 67]

Die Richtlinien des Sammelauftrufes

1. Profane Volksgesänge, bloß für die Singstimme gesetzt.
2. Die dazugehörigen Texte so vollständig als möglich, vorzüglich die älteren, mit der Bemerkung, in welcher Gegend sie meist gesungen werden.
3. Die Melodien der Nationaltänze, vorzüglich solcher, die bey besonderen Festlichkeiten, Hochzeiten, Leichenfeyern aufgeführt werden.
4. Die Kirchenlieder, welche sich seit vielen Jahren erhalten haben.
5. Die namentliche Kenntniß der vorzüglichen Beförderer der Musik um mit ihnen in unmittelbare Korrespondenz treten zu können.

[TLA, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 113]

Katalog der Sonnleithner-Sammlung

- Nach Abschluss des Sammelunternehmens → Volkslieder und Texte der Sammlung bleiben im Archiv weitgehend unbeachtet
- Das Material wurde zwar im Archiv geordnet, doch weder Sonnleithner selbst, noch andere Mitglieder der Gesellschaft der Musikfreunde verwiesen auf die Bedeutung der eingegangenen Lieder und Stücke
- Jubiläumsjahr 1969 (150 Jahre Volksliedforschung in Österreich) → Volkskundler Leopold Schmidt regt an, einen Katalog zur Sonnleithner-Sammlung zu erstellen
- Zusammengestellt von Walter Deutsch (*1923) und Gerlinde Haid [Hofer] (*1943–†2012)
- Verzeichnis der Liedanfänge sowie ein „Orts- und Landschaftsverzeichnis“
 - Beispiel:
 - Allegretto | Die sieben Siebnerl | „Alle meine 7 Siebnerln sein hin“ | 6 Str. | Gesang + Gitarre | Bruneck [Deutsch/Hofer 1969, S. 70]
- Der Name *Sonnleithner-Sammlung* geht auf den Volkskundler Raimund Zoder (1882-1963):
 - „Es ist also nur billig und gerecht, wenn diese Sammlung von mir im mündlichen Verkehr „Sonnleithner-Sammlung“ genannt wurde, welcher Name sich denn auch schon eingebürgert hat.“ [Zoder 1969, S. 511]

„[...] Jedoch erst mit der Gründung des „Instituts für Volksmusikforschung“ 1965 an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien wurde diesem Desideratum die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. Als Leiter dieses Instituts konnte ich mit Hilfe meiner Assistentin Gerlinde Hofer und mit Unterstützung einiger Studenten die gesamte Sonnleithner-Sammlung verzetteln, katalogisieren und den Inhalt in adäquaten Kapiteln benutzbar machen.“

[Deutsch 2014, S. 38]

FRIEDERIKE JARY-JANECKA

ERGÄNZUNGEN

und Korrekturen

zu

WALTER DEUTSCH und GERLINDE HOFER

Die Volksmusiksammlung
der Gesellschaft der Musikfreunde
in Wien
(Sonnleithner-Sammlung)
1. Teil

„Nach 32 Jahren ergab sich jedoch die Notwendigkeit einer erneuten kritischen Durchsicht und eventuellen Ergänzungen im Hinblick auf vereinfachten und gesicherten Studiengebrauch im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde. [...]

Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erzielen und etwaige Mißverständnisse bei der Zitierung sowie Fehlpositionen in kleinstmöglichem Rahmen zu halten, sind nun alle Blätter mit Kennbuchstaben versehen, die die Zugehörigkeit zu den einzelnen Provenienzen und Themenbereichen leicht erkennen lassen. Die von WALTER DEUTSCH und GERLINDE HOFER seinerzeit eingeschlagene Arbeitsweise wurde der Geschlossenheit des Gesamtwerkes wegen beibehalten.“

[Jary-Janecka 2001, Einführung]

Welche Erbländer wurden bereits kontextualisiert?

- Gerlinde Haid / Thomas Hochradner bearbeiteten die salzburgischen Bestände (2000)
- Klaus Petermayr analysierte die oberösterreichischen Einsendungen (2006)
- Für das Bundesland Tirol und Südtirol erschien 1985 eine von Karl Horak (1908–1992) erarbeitete Quellenausgabe der im damaligen Tirol aufgezeichneten Instrumentalstücke der Sonnleithner-Sammlung. Dabei handelt es sich um Transkriptionen und kurzen Kommentaren zu den einzelnen Stücken.
- Er veröffentlicht keine Lieder, jedoch einige Auszüge des Briefverkehrs von den Einsendern (Horak 1985, S. 35–64, S. 290–294).

→ Sonnleithner-Sammlung Tirols in der Volksmusikszene über die Transkriptionen Karl Horaks einigermaßen bekannt

Wo liegt der Gesamtbestand heute?

Musikverein Wien / „Goldener Saal“
Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde

Gesellschaft der Musikfreunde Archiv. Bibliothek und Sammlungen

[Website](#)

[Route](#)

[Speichern](#)

4,7 ★★★★★ 10 Google-Rezensionen

Museum in Wien

Adresse: 1010 Wien

Öffnungszeiten:	Sonntag	Geschlossen
	Montag	09:00–13:00
	Dienstag	Geschlossen
	Mittwoch	09:00–13:00
	Donnerstag	Geschlossen
	Freitag	09:00–13:00
	Samstag	Geschlossen

Die Einsendungen aus Tirol und Vorarlberg

- 276 Musikaufzeichnungen
 - 119 Lieder und 157 Instrumentalstücke
- TIROL GdMF VI. 27.473
 - Signatur für den Bestellschein
- aus fünf Einsendekreise
 - **Pustertal [Osttirol]** **46 Lieder und 30 Stücke**
 - **Bozen** **13 Lieder und 38 Stücke**
 - **Trient** **6 Lieder und 55 Stücke**
 - **Imst** **35 Lieder und 20 Stücke**
 - **Bregenz** **19 Lieder und 14 Stücke**
- Lieder:

Weihnachtslieder, Wirtshauslieder, Hochzeitslieder, Totenlieder, Schullieder und Lieder für kirchliche Feiern
- Instrumentalstücke:

Deutsche Tänze, Menuette, Rondi, Ländler, Walzer, Märsche und Contretänze
- Instrumentarium:

Gitarre, Orgel, Violine, Kontrabaß, Schwegel, Klarinette und Klavier

Antwortschreiben

- [Robert] v. Benz, Kreishauptmann von Imst,
- [Franz Anton] v. Daubrawa, Kreishauptmann von Bregenz,
- **[Daniel] v. Mensi, Kreishauptmann von Schwaz,**
- [Joseph] v. Hohenhau, Kreishauptmann von Bruneck,
- [Leopold Ritter] v. Hauer, Kreishauptmann von Bozen,
- [Aloys Freyherr] Bar. Ceschi, Kreishauptmann von Trient,
[TLA, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 200]

„Älteste“ Einsendung: datiert 1768 (T XXVI /15), „jüngste“ Einsendung: datiert 1818 (T XI /1)

Salzburg

Kärnten

Schweiz

Lombardei

Venedig

Südtirol

- 1 Bruneck
- 2 Dietenheim
- 3 Taufers
- 4 Mühlbach
- 5 Michaelsburg
- 6 Toblach
- 7 Niederndorf
- 8 Welsberg
- 9 Bozen
- 10 Ritten
- 11 Klausen
- 12 Castel Ruth
- 13 Meran
- 14 Partschins

Osttirol

- 15 Lienz
- 16 Aßling
- 17 Aineth

Nordtirol

- 18 Imst
- 19 Ehrenberg
- 20 Nauders

Trentino

- 21 Schwaz
- 22 Trient
- 23 Mezzotedesco
- 24 Castelfondo
- 25 Vigo di Fassa
- 26 Malè
- 27 Borgo

Vorarlberg

- 28 Bregenz
- 29 Lustenau
- 30 Montafon

Einsender aus Nordtirol

Aus dem Schreiben des Kreishauptmannes von Imst *Robert Benz* vom 03.08.1819 gehen zwar die Musikbeförderer hervor, allerdings ohne genaue Angabe welches Lied der jeweilige Einsender übermittelt hat:

„In wie weit nun die erwähnten Musikalien die ich in der Anlage Euere Excellenz hiermit gehorsamst vorlege, dem beabsichtigten Gebrauche entsprechen, kann ich nicht beurtheilen, und was die vorzüglichen Musikbeförderer in dem Oberinnthaler Kreise belangt, so wurden mir als solche die Tonkünstler **Joseph Bögle** Kurat in Jungholz, und **Moritz Gasteiger** Kathechet und Chorregent m Franziskanerkloster zu Reutte, dann **Alois Ennemoser** Schullehrer in Nauders, und **Christian Hieronimus Grutsch** Kurat zu Pfunds, angezeigt, welchen ich zugleich die Brüder **Johann** und **Fidel Haid**, wovon der erstere Organist, und Schullehrer zu Imst ist, beifügen zu dürfen glaube.“

[Tiroler Landesarchiv, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 244.]

Wer waren die Einsender und Schreiber der Sonnleithner-Sammlung Tirol und Vorarlberg?

Nordtirol

- **Joseph Bögle, [Ignaz Bonaventura Bögle]** (*11.12.1774, † 26.11.1824 Wien) Kurat, Pater (Jungholz)
- **Mauritius Gasteiger, [Moritz Gasteiger]** (*11.04.1782 Schwaz, † 03.03.1865 Reutte) Chorregent, Pater (Franziskanerkloster Reutte)
- **Alois Ennemoser**, (*ca. 1788, † nach 1859) Schullehrer, Organist, Leiter der Musikkapelle Nauders (Nauders)
- **Christian Hieronimus Grutsch**, (*30.09.1763 Serfaus, † 07.09.1844 Mieming) Kurat (Pfunds)
- **Die Bürder Johann Haid**, Organist (Imst), **Fidel[is] Haid**, (*14.08.1799 Imst, † 29.03.1887 Imst), Gründer des Imster Liederkranzes, Chorregent, Organist, Leiter der Harmoniemusik in Imst, Lehrer in Violine, Gesang und Pianoforte, Schullehrer (Imst)

Überlegungen zur Recherche

- Informationen zu den Einsendern

Geburtsdatum / Sterbedatum

Beruf

Foto / Portrait

Zusätzliche Aktivitäten

Nachlass / Korrespondenz /
Noten

Internet / Google Books / Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum OPAC
etc.

Fidel[is] Haid (*14.08.1799 Imst, †29.03.1887 Imst)

- Seit seinem 16. Lebensjahr Schullehrer in der Gemeinde Imst (Kreishauptschule) in Nordtirol, 1847 Direktor, 1865 Pensionierung
- Musikalische Aktivitäten:
 - Gründer des *Imster Liederkranzes* der heute noch existiert
 - Chorregenten-Amt in Imst
 - Organist
 - „Lehrer im Gesang, Violine und Pianoforte-Spiel“
 - Leiter der Harmoniemusik

Gründer des Liederkreis Imst (1863)

Die Textzeile in der Fotografie oberhalb der Musiker: „*Ein freies Lied aus voller Brust, das wecket Leben, Lieb und Lust!*“ gilt heute noch als Motto des Imster Liederkranzes

„Kurze und für Landchöre leicht ausführbare MESSE für vier Singstimmen mit Begleitung der Orgel componirt und dem Pfarr-Organisten Fidel Haid in Imst freundschaftlichst gewidmet von JOSEPH ZANGL Domorganisten in Brixen. Op. 50“

Christliches Andenken
an Herrn
Fidelis Haid,

gewesenen k. k. Hauptschuldirektor i. P., Chorregenten, Kapellmeister der uniformirten Musickbande und ersten Gründer der Imster Liedertafel, welcher, am 14. August 1799 in Imst geboren, allgemein geachtet, daselbst, nach mehr als halbjähriger schmerzhafter Krankheit, mit den hl. Sterbesakramenten versehen, am 29. März 1887 selig im Herrn entschlafen ist.

In Harmonie sein Leben lang
Mit Andern und — mit sich,
Beherrschte er Gesang und Klang,
Und lehrte meisterlich.
Die Seele blieb in Harmonie
Mit ihrem Gott und Herrn,
Und, so gestimmt, entschwebte sie
In jenen besser'n Stern,
In welchem Gottes Engel singen,
Und ewig Harmonien klingen.

„Lobet den Herrn mitposaunenschall,
Saiten und Pfeifen!“ Psalm 150.

„Boll des hl. Geistes ermahnet einander
mit Psalmen, Lobliedern und
geistlichen Gesängen.“ Eph. 5. Col. 3.

Mein Jesus, Barmherzigkeit!
(100 Tage Ablass.)

Druck von Karl Wüst, Imst.

Sterbeparte von Fidelis Haid:

„Christliches Andenken an Herrn Fidelis Haid, gewesenen k.k. Hauptschuldirektor i. P., Chorregenten, Kapellmeister der uniformierten Musickbande und ersten Gründer der Imster Liedertafel, welcher, am 14. August 1799 in Imst geboren, allgemein geachtet, daselbst, nach mehr als halbjähriger schmerzhafter Krankheit, mit den hl. Sterbesakramenten versehen, am 29. März 1887 selig im Herrn entschlafen ist.“

Mauritius [Moritz] Gasteiger (*11.04.1782 Schwaz, † 03.03.1865 Reutte)

- 1801 entschloss er sich für das Leben als Ordensbruder der Franziskaner
- 1804 bis 1805 wirkte er in der Gemeinde Hall in Tirol als Organist
- Zu seinen Schülern zählte der in Reutte geborene Pater *Peter Singer* (1810–1882)
- Ab dem Jahr 1805 verbrachte er fast sein ganzes Ordensleben im Franziskanerkloster Reutte und war dort vor allem als Organist tätig

Tiroler Franziskanerprovinz zum Hl. Leopold

Name: P. Moritz Gasteiger

Taufname: Johann Geburt: 11. April 1782
Vater: Geburtsort: Schwaz
Mutter: Diözese: Brixen

Sterbetag: 3. März 1865 Sterbeort: Reutte Begräbnisort: Reutte

Einkleidung am: 25. Juli 1801 in Bozen durch:

Zeitl. Profess am: in durch:

Feierl. Profess am: 25. Juli 1802 in Schwaz durch:

Subdiakonatsweihe am: in durch:

Diakonatsweihe am: in durch:

Priesterweihe am: April 1805 in durch:

Primiz am: 28. April 1805 in Schwaz Primizprediger:

Anmerkungen: Musiker, Organist und Komponist; 59 Jahre in Reutte, 57 Jahre Organist, 22 Jahre Katechet, ein heiligmäßiger Mann (KASchwaz R-13, R-16); Vor Eintritt Ausbildung im Stift Sams und am Bozner Gymnasium

siehe:

- Spiritus et Vita VII, 131

- Kath. Blätter aus Tirol 1865, Nr. 24

Datenblatt „Tiroler Franziskanerprovinz zum
Hl. Leopold: P. Moritz Gasteiger“
Der Nachlass von P. Moritz (Mauritius)
Gasteiger befindet sich im Musikarchiv der
Tiroler Franziskanerprovinz in Hall in Tirol
(Stadtgraben 7).

Te Deum. a 4. Vocibus con Organo. Auth. R.P. Mauritio Gasteiger Ad Chorum Franc. Salzburg

„Theoretische Anleitung zum Singen sowohl, als auch zum Klavierspielen“ von Mauritius Gasteiger Organisten.

Diese kleine Abhandlung zählt 152 Seiten mit insgesamt 225 Paragraphen. Darin werden von ihm u.a. musiktheoretische Aspekte, wie Notenwerte (Notenpyramide), das Generalbassspiel, Melodienlehre sowie die Aussetzung von Kadenzabfolgen analysiert.

*Aufbahrung von Mauritius
Gasteiger in Reutte.*

„Am 11. April 1782 zu Schwaz geboren, trat er 1801 in den Orden, wurde 1805 Priester und wirkte seit 1806 ununterbrochen in Reutte als Guardian, Definitor, Novizenmeister, 22 Jahre als Schulkatechet und beinahe durch 60 Jahre als Chorregent und Organist. Sowohl seiner Tugenden als auch seiner ausgebreiteten Kenntnisse wegen genoß er die Achtung und Liebe Aller, die ihn kannten. Reich an Jahren und Verdiensten entschlief er nach Empfang der hl. Sterbesakramente sanft im Herrn am 3. März 1865. Er ruhe in Frieden!“

Sterbeparte, Mauritius Gasteiger

Einsendungen aus Südtirol

- **Mathias Ploner**, (*13.04.1770 St. Ulrich/Südtirol, † 27.4.1845 Brixen) Schullehrer, Organist, Mitglied der Musikkapelle St. Ulrich, Förderer der Musikkapelle Kastelruth (Kastelruth)
- **Franz Uiberbacher** [Franz Überbacher], (*13.11.1795 „Sarnthal“, †05.02.1853 Lengmoos/Ritten) Organist, Mesner, Gründer der Musikkapelle Lengmoos (Lengmoos)
- **Johann Mussack**, (*19.08.1766, Polling, †13.06.1828, Klausen in Südtirol) Chorregent, Priester (Klausen)
- **Franz Ferdinand von Goldegg**, (*13.07.1794 Lindenburg bei Bozen, † 13.01.1874 Partschins), Adelige, Musikmäzen, Gründer der Musikkapelle Partschins (Partschins)
- **Fend**, Chorregent (Meran)
- **Joseph Glätzel**, (*1767, † 11.03.1837) Schützenmeister, Pfarrmusiker (Meran)
- **Franz Leyherr**, [**Leiherr**], (*23.07.1773 Matri am Brenner, † 01.05.1847 Brixen), Priester, Domkapellmeister (Brixen)
- **Alois Bachlechner** [**Aloys Bachlechner**], (*1768, † 1854) Schullehrer, Organist, Chorleiter (Bruneck)
- **Joseph Reden**, [**Josephus Reden**] (*16.02.1785 Taufers, † 08.11.1858 Brixen) Geistlicher, Gründer der Musikkapelle Taufers (Taufers)
- **Mayrhofer**, Schullehrer (Mühlbach)
- **Franz Xaver Neupauer**, (*1754 Prag, † 16.11.1820) Chorregent, Direktor des Musikvereins (Bozen), kein Einsender oder Schreiber, wird im Briefverkehr als Direktor des Musikvereins von Bozen erwähnt.
- **Jakob Schgraffer**, (*15.05.1799 Bozen, † 23.03.1859 Bozen) Komponist (Bozen), Pfarrorganist, Leiter der „botznerischen Musikkapelle“, kein Einsender oder Schreiber, wird im Briefverkehr als ein: „guter angehender Componist für Kirchenmusik“ bezeichnet.

Ausschuss
 Über die Verwaltung des Müsichbuchs für das Müsich-Journal in Linz

Nr.	Länder	Ort	Landschaft	Nationalitäten	Gebirge und Linz	Bauart
1	Kriegs-Haus Salzburg	Ein Ort im Land, das hierher ist immer ganzes Land	ausführlich		für Linz und für die Linz	Das Müsichbuchs
2	Landes-Regierung		im Jahr 1818	1. Die Nationalitäten, und 2. Die Linz	2. Die Linz	Das Müsichbuchs
3	Landes-Regierung	Ein Ort im Land	im Jahr 1818	1. Die Nationalitäten, und 2. Die Linz	2. Die Linz	Das Müsichbuchs
4	Landes-Regierung	Ein Ort im Land	im Jahr 1818	1. Die Nationalitäten, und 2. Die Linz	2. Die Linz	Das Müsichbuchs

Ausweis

Ueber der Sammlung der Musickstücke für den Musick-Verein in Wien

Nus.	Behörde	Texte	Bemerkung	Nationaltänze	Geistliche auch Kirchen-	Namen
cur.	welche die Ein- sendung machte	der Volksgesänge	der Gegend in welcher sie ge- sungen werden.	und Melodien bei- be- sondern Festlichkeiten	Lieder und Musik	des Musikeförderer
1	Magistrat Botzen	1 Ein- Schützen=Lied „das Schießen“ ist mein ganzes Leben etc.	Verschiedentlich		1 Ein <u>Weinachtslied</u> : „frisch auf und frisch nieder ihr Hirte- lein erwacht etc.“	In der Stadt Botzen ist eine gute Dilettanten- Gesellschaft, doch keiner kann geradezu als be- sonderer Beförderer bezeichnet werden. Die Direktion führt der Chorregent Neupauer - Schrafer ist ein guter Angeher der Componisten für Kirchenmusik.
2	Landgt Kastelruth		im Thale Gröden daher auch in grod- ner Sprache	1. drey Nationaltänze; und ein Brautmarsch 2. 19 deutsche Tänze oder Tyroler-Ländler 3. 16 Waltzer	2 <u>Kirchenlied</u> die drey theo- logischen Tugenden etc., dann ein Neujahrs-Wunsch, u. <u>Kirchengesang</u> : „beim freylichen Rosenkranz	Mathias Ploner Schulleh- rer u Organist zu Kastelruth macht sich durch seine Singschule, seine Musikübungen u eigene Kompositionen verdient.
3	Landgt Ritten	2 Ein Lied „der Lazarus ist gestorben etc.“	in der Gemeinde Ritten	4. Ein Kirchenzug nebst einem Tafelstück und 2 deutschen Tänzen		Der neue Organist zu Lengmoos Übernacher zeigt sich verdient um Beförderung der Musik unter dem Bauernvolke.

Antwortschreiben von Leopold Ritter von Hauer, Kreishauptmann von Bozen.

[Tiroler Landesarchiv, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 132/P.]

Franz Überbacher (*13.11.1795 „Sarnthal“ †5.02.1853 Lengmoos/Ritten)

„Der neue Organist zu Lengmoos Uiberpacher zeigt sich verdient um Beförderung der Musik unter dem Bauernvolke“ [TLA, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 132/P.]

- Übt das Mesneramt aus
- Organist
- Lehrer
- Gründer der Musikkapelle Lengmoos

„Die Rittener, den Vorgängern stammhaft befreundet, stellten schlankaufgeschossene Männergestalten heraus von anmuthiger Bildung, mit einer Zartheit und Leichtigkeit des Gliederbaues, die sie vor vielen andern Stammgenossen insbesondere auszeichnet, ungemein reinlich und zierlich in ihren braunlodenen, rotheingefaßten Jacken, mit hohen schwarzen Hüten, die je höher desto breiter sich ausrundeten. Die Kapelle, 25 Mann stark, angeführt von Schullehrer Ueberbacher in Lengmoos, ärntete durch ihre Musik allgemeinen Beifall, unstreitig eine der geübtesten, die von Tirolerbergen zu des Kaisers Ehren herabgestiegen.“

[Weber 1839, S. 157]

„Ueberbacher selbst schien schon an sich interessant als Liebhaber der Poesie und Tonkunst, unter den Gemeindemitgliedern die Musik verbreitend, und der Volksunterhaltung einen würdigeren Charakter leihend. Man kennt von ihm Gedichte im Sarnthalerdialekt, wozu er selbst anmuthige, volkthümliche Melodien komponirt.“

[Weber 1839, S. 157]

- T XIII /1 Kirchenzugsmarsch | Majestoso | Zwei Geigen und Kontrabaß | Ritten.
 /2 Tafelstückl | Allegro | Zwei Geigen, Kontrabaß und Schwegel | Ritten.
 /3 Deutscher Tanz | Zwei Geigen, Kontrabaß und Schwegel | Ritten.
 /4 Der Kehraus | Zwei Geigen, Kontrabaß und Schwegel | Ritten.
 + Begleitschreiben der Gemeinde Ritten

Einsendekreis Bozen

T XIII /1 Kirchenzugsmarsch
 [Archiv der Gesellschaft der
 Musikfreunde Wien]

T XIII / 1

St. 2. Kirchenzugsmarsch

1^{te} Geig

Majestoso

2^{te} Geig

3^{te} Geig

„Als vierzig Tag nach Ostern warn“
 Bezirk Oberbayern: Das geistliche Volkshied das Jahr hindurch
 Lieder zur Osterzeit - Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten
 Instrumentalmusik für Blechbläser

Hinweis zu den Literaturempfehlungen:

Das Programm zum Alpenländischen Volksmusikwettbewerb soll aus der regionaltypischen Volksmusik stammen. Auch neu geschaffenes Musiziergut, das in der Tradition bodenständiger Volksmusik gewachsen und ihr nachempfunden ist, kann mit einbezogen werden. Jedoch mindestens ein Stück muss überliefert sein. Im Bereich des Singens sind neben Liedern und Jodlern auch Balladen und Gstanzln (vielleicht mit selbst gemachten Texten) sowie geistliches Liedgut willkommen. Bei der Zusammenstellung sollte auf Abwechslung in Inhalt, Ausdruck, Charakter, Tempo und Besetzung geachtet werden und besonderes Augenmerk auf die jeweils typischen Gattungen gelegt werden (z.B. in Tirol: schnelle 16-taktige Ländler, langsame Masolkas, Boarische, schnelle Polkas etc.). Begrüßenswert wäre es, Stücke und Lieder aus regionalen Sammlungen zu suchen.

Diese Aufstellung der Instrumentalwerke und Lieder ist lediglich eine Empfehlung und soll als Anregung zur weiteren Auseinandersetzung mit der jeweiligen, regionalen Literatur dienen.

Es handelt sich hier um keine Pflichtstücke!

Empfehlung Instrumentalwerke aus dem Bundesland: Südtirol

Nr.	Titel	Komponist/Quelle	aus dem Spielgut von...	Verlag/Archiv	Bezugsmöglichkeit
1	Deutscher Tanz, Menuett, Ländler	anonym, aus Platt	Passeirer Liederhandschrift, um 1800	Südtiroler Volksmusikkreis	Südtiroler Volksmusikkreis
2	Hochzeitsmusik: Tafelstück, Kehraus, ...	anonym, vom Ritten	Sonnleithner Sammlung 1819	Instrumentale Volksmusik aus Tirol / Karl Horak. Innsbruck 1985	Nr. 29 - 32
3	Deutscher Tanz / Ländler	anonym, aus Taufers	Sonnleithner Sammlung 1819	Instrumentale Volksmusik aus Tirol / Karl Horak. Innsbruck 1985	Nr. 21 - 28
4	Menuett / Walzer	anonym, aus Klausen	Sonnleithner Sammlung 1819	Instrumentale Volksmusik aus Tirol / Karl Horak. Innsbruck 1985	Nr. 33-36
5	Deutscher Tanz	anonym, aus Kastelruth	Sonnleithner Sammlung 1819	Instrumentale Volksmusik aus Tirol / Karl Horak. Innsbruck 1985	Nr. 37 - 40

Lengmoos (italienisch Longomoso)
Ortschaft auf dem Ritten in Südtirol

Pfarrkirche Lengmoos

*Peter Überbacher.
Orgelbauer*

Trommel der „Harmoniemusik“ Lengmoos. Gebaut von Peter Überbacher 1819. Datierung auf der Innenseite der Trommel.

Musikkapelle / Lengmoos / Kolbenstein. (Aufnahme im Probelokal der Musikkapelle)

*Das Dreschen
Ein Musikalisches Töngemelde
Text
von Sen Hochwürden Herr Hopfer
Musik
von Franz Ueberbacher*

Seit 2017 in Besitz der Musikkapelle Lengmoos.

*Grabstein von Franz Überbacher in Lengmoos
(Pfarrkirche Lengmoos)*

Schloss Spauregg in Partschins

Franz Ferdinand von Goldegg, Adelige, Musikmäzen (Partschins)

- Sohn adeliger Eltern
- 1818 gründete er die Musikkapelle Partschins
- Seine Leidenschaft für die Musik zeigte sich aber auch darin, dass er mit einem unglaublichen Eifer Musikinstrumente und Noten für die Musiker der Musikkapelle ankaufen lies

Erste Aufnahme der Musikkapelle Partschins 1876. In der Mitte sitzend mit Zylinder und Stock Franz Ritter Ferdinand von und zu Goldegg.

Franz Schöpf: Erste Messe in C, mit Widmungsträger: Franz Ferdinand Ritter v.u. zu Goldegg

„Spauregg, wohl von ihren ehemaligen Erbauern, den jetzigen Grafen von Spaur so genannt, ist die Wohnung eines Zweiges der Herren von Goldegg. Der gegenwärtige Besitzer, ein kunstsinniger, besonders gegen Fremde äusserst gefälliger Mann, hat den Ansitz sehr verschönert.“

[Weber 1838, S. 346]

„Gedenkbild an Herrn Franz Ritter von und zu Goldegg und Lindenburg, T.L.M., Gutsbesitzer zu Partschins, geb. 13. Juli 1794 auf Lindenburg bei Bozen, gest. 13. Jänner 1874 auf Spauregg zu Parschins.“

Sein Grabstein befindet sich in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Partschins.

Ländler beliebte auf Clarinett

1.

2.

3.

1.

5.

6.

Obige deutsche Tänze werden gemeiniglich bei Hochzeiten und
andern lustbaren Festlichkeiten producirt. Di. Putschini.

Einsendekreis Bozen

T XVIII / 10
Ländler beliebte auf Clarinett
(6)
[Archiv der Gesellschaft der
Musikfreunde Wien]

Mathias Ploner (1770–1845)

- „Mathias Ploner Schullehrer u Organist zu Kastelruth macht sich durch seine Singschule, seine Musikübungen u eigene Kompositionen verdient.“ [TLA, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 132/P.]
- Mathias Ploner war insgesamt 15 Jahre lang (1785–1800) als Organist in St. Ulrich tätig.
- Bereits ab den 1790iger Jahren führe er Tagebücher bzw. Schreibkalender. Wie aus den Tagebucheinträgen von Ploner zu entnehmen ist, gab es bereits in St. Ulrich im Jahre 1790 eine Musikkapelle, bei welcher er auch selbst mitspielte.
- Zusätzlich wirkte er in St. Ulrich auch als Schullehrer und Komponist.
- Um ca. 1800 übersiedelte er nach Kastelruth und führte dort erneut das Organistenamt aus. Auch dort förderte er die Musikkapelle.
- 1805 wirkte er als Rechtsanwalt.
- Ab dem Jahr 1830 änderte er erneut seinen Lebensmittelpunkt. Er wurde Pfarrorganist in Brixen und zusätzlich auch ab 1835 eine kurze Zeit lang Domorganist.

Diözesanarchiv Brixen

PD Dr.in Erika Kustatscher

Direktorin

ek@hofburg.it

Nutzung des Diözesanarchivs

Das Diözesanarchiv in der Hofburg in Brixen steht im Eigentum der Diözese Bozen-Brixen; es ist seiner zivilrechtlichen Natur nach ein Privatarchiv. Es vereint drei Bestände: Das Hofarchiv, das Konsistorial-/Ordinariatsarchiv und das Archiv des Domkapitels.

Die Benutzerinnen und Benutzer des Diözesanarchivs sind gebeten, ihren Besuch mindestens eine Woche zuvor via E-Mail (archiv@hofburg.it) anzukündigen und ihr Forschungsinteresse anzugeben.

Öffnungszeiten

Montag-Mittwoch, 08:15-16:45 Uhr

Adresse

Diözesanarchiv Brixen
Hofburgplatz 2
I-39042 Brixen
+39 0472 801166
archiv@hofburg.it

Einsendekreis Bozen

T XVI Mehrere deutsche Tänze aus Castel
Ruth und Meran (17), Tanz Nr. 7
[keine Besetzungsangabe]

XII Orgel-Sonaten, im floriden Styl, bey C[h]oral-Aemter[n] unter dem Offertorium zu spiel[e]n. von Mathias Ploner mp Pfarrorganist zu Brixen.

Diözesanarchiv Brixen

„Veni Sponsa Christi für die gewöhnlichen 4. Singstimmen und Orgel. Zu der feyerlichen Einkleidung der Tugendreichen Jungfrau Anna Reifer gewidmet, und componirt von Mathias Ploner mp Organist“

<http://www.rism.info/de/startseite/newsdetails/select/rism-a-z/article/2/twelve-more-women-composers.html>, recherchiert, am 20.12.2019.

Jakob Schgarffer (*15.05.1799 Bozen, †23.03.1859 Bozen)

„In der Stadt Botzen ist eine gute Dilettanten Gesellschaft, doch keiner kann geradezu als besonderer Beförderer bezeichnet werden. Die Direktion führt der Chorregent Neupauer – Schgrafer ist ein guter Angeher der Componiste für Kirchenmusik.“

[TLA, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 132/P.]

*Fresko im Rathauskeller in Bozen.
Rechts oben im Bild befindet sich
Jakob Schgarffer mit Gitarre.*

„Christliches Andenken an Herrn Jakob Schgarffer, Kaffetier und Pfarrorganist zu Bozen, geboren am 15. Mai 1799, gestorben am 23. März 1859. Ein ächter Christ, ein sorgsamer Vater der Seinen, ein edler Bürger lebte er ganz seiner Pflicht, und war bei Gott und den Menschen beliebt. Er Ruhe im Frieden.“

Osttirol

- Johann Franz Röck, (*1774, † 1845) Bürgermeister, Wirt, (Lienz), laut Briefverkehr Überbringer von 8 Tänzen (in den Beständen der Sonnleithner-Sammlung Tirol/Vorarlberg nicht vorhanden)
- Franz Halbfurter, (*? † 1845) Schulgehilfe, Schullehrer, Organist, Mesner (Nussdorf) [nicht im Briefverkehr erwähnt, geht aus dem Notentext der Einsendung hervor]
- Johann Plazoller, (27.05.1779 Lienz, 13.03.1854 Oberlienz) Kurat (Aineth) [nicht im Briefverkehr erwähnt, geht aus dem Liedtext hervor]
 - Schreibt über Klaubauf- und Perchtelbrauchtum in Oberlienz

Auf die Festtage der Mutter Gottes.

T VIII / 6

Aria No. 6.

*Jungfrau Maria Abri-giri, Man ist er wie die
nst nu, I das wir konnen immer sein, Ein
Gs sind Lob zu unsorn, Ein Prunig kind Ein Prunig-keit,
Ein Prunig kind Ein Prunig kind, Ein Prunig kind Ein Prunig-keit
So steht in die zeh Stullen für die Ein Ziel und Maas fast haben.
Z.
Zu die was immer werden Zeit, Ist alles in uns geflossen,
Ein Völk, die wir die gelüßt, Ist in die Zeit geflossen,
Weil die die Geist getragen fast, Weil die die Geist getragen fast,
Zu Lieb die die wir haben, Ist zum Prunig die Jungfrau fast /
Ein Prunig kind Ein Prunig-keit*

*Franz Halbfurter
Nussdorf*

„Franz Halbfurter Schulgehül in Nußdorf“. Einsendung T VIII / 6
„Aria No 6.“, „Auf die Festtage der Mutter Gottes“
[Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde Wien]

Freiwilligkeit

Liebe Ehleut laßt euch sagen
Gott hat uns schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder
Die wir euch heute singen
Und die wir singen in der Zeit
Wenn wir uns zu Gott bekehren
Gott hat uns schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder

TLX

1.
Gott hat schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder
Die wir euch heute singen
Und die wir singen in der Zeit
Wenn wir uns zu Gott bekehren
Gott hat uns schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder

2.
Gott hat schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder
Die wir euch heute singen
Und die wir singen in der Zeit
Wenn wir uns zu Gott bekehren
Gott hat uns schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder

3.
Gott hat schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder
Die wir euch heute singen
Und die wir singen in der Zeit
Wenn wir uns zu Gott bekehren
Gott hat uns schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder

Freiwilligkeit

T X / 2

1.
Gott hat schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder
Die wir euch heute singen
Und die wir singen in der Zeit
Wenn wir uns zu Gott bekehren
Gott hat uns schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder

2.
Gott hat schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder
Die wir euch heute singen
Und die wir singen in der Zeit
Wenn wir uns zu Gott bekehren
Gott hat uns schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder

3.
Gott hat schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder
Die wir euch heute singen
Und die wir singen in der Zeit
Wenn wir uns zu Gott bekehren
Gott hat uns schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder

4.
Gott hat schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder
Die wir euch heute singen
Und die wir singen in der Zeit
Wenn wir uns zu Gott bekehren
Gott hat uns schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder

5.
Gott hat schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder
Die wir euch heute singen
Und die wir singen in der Zeit
Wenn wir uns zu Gott bekehren
Gott hat uns schon im alten Bund
Zwei Hochzeitslieder

Am 18ten März 1819
Johann Plazoller mpa
Vikar Ainet

Kreis Pustertal

T X Zwei Hochzeitslieder

- / 1 Liebste Ehleut laßt euch sagen
- / 2 Gott hat schon in dem alten Bund den Ehestand eingesetzt

„Zwey Hochzeitlieder, die in der Curatie Ainet bey Trauungen gesungen zu werden pflegen, jedoch ohne Musik, weil Niemand daselbst auf Noten zu bringen wußte“.
[TLA, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 286]

Einsendung T X/ 2, „Johann Plazoller mpa Vikar Ainet, den 18^{ten} März 1819“.
Sonnleithner-Sammlung Tirol

Palazzo delle Albero in Trient.

Einsendungen dem Trentino

Antwortschreiben aus Mezzotedesco (Mezzocorona), Castelfondo, Vigo di Fassa, Malè, Trient und Borgo

Nur Einsendungen aus der **Stadt Trient**

Aus der Stadt Trient gibt es eine rein instrumentale Musikeinsendung: Es wurden von dort 21 Tänze (T XXI /1–21) im 6/8- bzw. im 12/8-Takt stehend nach Wien geschickt.

Einsender:

Bürgermeister von Trient Benedikt Graf von Giovanelli zu Gerstburg (1775-1846)

Ballo Palazzo dele albor
Su Sattarello
Sattarello Turcho
Su Compagnie

„Es war für diese Länder tatsächlich ein schwerer Verlust, den
Brauch jener Lieder aufzugeben, die von
unseren Vätern gesungen wurden und die außer der alten Praxis
außerdem Sachverhalte zur Heimat,
verschiedenen Epochen oder antiken Bräuchen derselben
enthielten. Die vielen Jahre des Kriegs, die diese
Länder heimsuchten, haben uns fremde Sitten gebracht, und so die
eigenen vertrieben; mit ihnen verlor ich alles,
das als altherwürdig galt.“

Sonnleithner-Sammlung Tirol, T XXI /8-12.
T XXI /8 „Ballo il Palazzo dele albor“.

Einsendekreis Bregenz

33 Musikaufzeichnungen: 19 Lieder und 14 Instrumentalstücke aus Lustenau und Montafon

Einsendungen aus Lustenau

xxviii/10

Allegro National-Tanz.

Allegro

Trio

Allegro

Trio

Allegro

Allegro

Allegro

Allegro

Allegro

Allegro

Trio

Franz Joseph Rosenlächner

(*08.07.1763 Konstanz, †09.06.1835 Lustenau)

TV XXVIII /10 Sonnleithner-Sammlung
Tirol, 5 Nationaltänze

And.

Trio.

ORF. WIE WIR.

ORF V

TV XXVIII /10
Sonnleithner-Sammlung Tirol,
Einsendekreis Bregenz,
5 Nationaltänze, Tanz Nr. 5

JUCKER, SPRINGER, RONGGER, SCHLICHER.

NATIONAL-TÄNZE UND LIEDER AUS ALTEN VORARLBERGER SAMMLUNGEN
(Sonnleithner 1819, Strolz 1812-1818)

Die Landrichter und ihr musikalisches Wissen

- a. Es sind nur Jahr aus Jahr ein die gewöhnlichen allbekanntesten Kirchen-Gesänge, oder hin und wieder noch ein altes Lied, das aber in der einen Kirche nach dieser, in der andern nach einer andern Melodie gesungen wird; wie der Vorsänger die Arie anstimmt.
- b. Ordentliche profane Volks-Gesänge werden hier gar nicht gesungen; sondern nur sogenannte Schnöderhaken oder Stiglhuber, und diese nur meistens während eines Tanzes in großen Gewürge. Auch diese haben bald diese bald eine andere Melodie. –
- c. Anstatt des Singens ist hier vielmehr das einander Ausreimen gebräuchlich. – Zwey oder mehrere reimen aus dem Stegreife gegeneinander, habe es Sinn oder keinen, sey es grob oder fein; wenn's sich nur reimt, dann ist's genug.

K. K. Landgericht Windischmattrey

Am 16. Merz 1819

[Andreas Nikolaus] Tribus

Landrichter

[Tiroler Landesarchiv, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, No. 283.]

Richter Anton Barnabas Purtscher aus Lienz oder Kreishauptmann Joseph von Hohenhau aus Bruneck berichten auch einiges über den Volkscharakter der Menschen. Kreishauptmann aus Imst Robert Benz:

„In wie weit nun die erwähnte Musikalien die ich in der Anlage Euere Excellenz hiermit gehorsamst vorlege, dem beabsichtigten Gebrauche entsprechen, kann ich nicht beurtheilen [...]“

[TLA, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 244.]

Johann Strolz (1780–1835)

- Geb. in Straß im Zillertal / Landrichter in Brüx (Tschechien), Wien, Schwaz und Schlanders
- Kommentierte Volksliedaufzeichnungen aus dem Zillertal
 - Veröffentlichte aufgezeichnete Melodien von „Schnodahaggen“ (Schnaderhüpfeln) aus dem Unterinntal
→ Gstanzl/Spottlieder
 - Detaillierte Tanzbeschreibungen bei Hochzeiten
- Instrumentarium: Zither, Hackbrett, Schwegelpfeifen, Geigen, Bass und Maultrommeln (vgl. Strolz 1807, S. 72)
- Erschienen im zweiten Band des „Sammlers für Geschichte und Statistik von Tirol“ im Jahre 1807 [Tirol unter Bayrischer Besatzung]

„In Tirol, vorzüglich im Unterinnthale, giebt es neben den eigentlichen Liedern und Volkgesängen, die meistens von längerem Inhalte sind, auch eine Art Gedichte, die man ihrer kürze wegen überhaupt Gsangeln oder Liedln, Salzburgischen hingegen, und in einigen Orten des Unterinnthals Schnodahaggen oder Schnodahüpfl nennt.“ [Strolz 1807, S. 69]

Strolz 1807, Notenbeilage

Diese „Kupfertafel“ beinhaltet:

- das Lied „Bürgall“ (auf der Kupfertafel im ersten Zeilensystem),
- insgesamt sieben Schnodahaggen,
- einen „Duxer Hosennaggler“ (auf der Kupfertafel im letzten Zeilensystem). Der „Hosennaggler“ ist ohne Text.

Passeirer Liederhandschrift

- Älteste Musikhandschrift Tirols
- Die Datierung zwischen 1791 und 1798
- Verschiedene Schreiber
- Tänze, Lieder, Messen, Requien

Ein sehr altes, aber noch gegenwärtig bei der des Landvolkes ehr beliebtes Hochzeitslied „Vivat der Bräutigam! Vivat der Braut ihr Mann“ (Klausen) Sonnleithner-Sammlung Tirol, Kreis Bozen, XIV

Franz Žiška (1786–1855)

Julius Maximilian Schottky (1797–1849)

- Erster Volksliedsammelband Österreichs
 - „Oesterreichische Volkslieder mit ihren Singweisen“ (**erscheint 1819 – zeitgleich zur SoSa**)
- Nicht nur Liedtexte, sondern auch 67 Singweisen
- 18 monatiges Sammeln von Volksliedern rund um das Schneeberggebiet (Niederösterreich)
- Wiegenlieder, Weihnachtslieder, Liebeslieder, Abschiedslieder und Schützenlieder
- Nach Karl Magnus Klier (1892-1966) soll Schottky den Aufruf der Gesellschaft der Musikfreunde zumindest „zu Gesicht“ bekommen haben

Schottky

Geb. in Schlesien (Kupp), Studium in Breslau: Rechtswissenschaften / Germanistik
Über ein Stipendium des Preußischen Unterrichtsministeriums war es ihm möglich, eine Forschungsreise in Niederösterreich vorzunehmen

Žiška

Wiener Magistratsbeamter / Archivar

Oesterreichische
V o l k s l i e d e r
mit
ihren Singweisen,
gesammelt und herausgegeben
durch
Franz Žiška
und
Julius Max Schottky,
Mitglied der Berliner Gesellschaft für Deutsche Sprache.

„Oesterreichische Volkslieder mit ihren Singweisen“ gesammelt und
herausgegeben durch Franz Žiška und Julius Max Schottky“
Pesth 1819

Pesth, 1819.
Hartleben's Verlag.

Rekonstruktion der Feldforschungen von
Franz Žiška (1786–1855)
Julius Maximilian Schottky (1797–1849)

Die musikalischen Feldforschungen von Franz Žiška (1786–1855) und Julius Maximilian Schottky (1797–1849): „Wir fanden diese Gesänge in der Gebirgskette, die sich um Wien im Halbkreise lagert, [...] in den Schluchten der Brühl und Sulz, in den Thälern von Laab, Breitenfurt und Kaltenleitgeben bis an des Schneeberg's Grenzen hin, und auf der Fläche, die weit ausläuft gegen Ungarn.“ (Žiška/Schottky 1819, „Vorwort“, S. V)

Weihnachtslieder.

1.

Mäßig geschwind.

17.

Af, af, ehs Hia^rtn, nid schlafst ma so

läng, de Nächt is va : gänge, nun dägt es jã

schön. Schauts nuã^r dã = hea^r! Schauts nuã^r dã :

hea^r! Wia fai=ragt däs Schtea^rnd'l je

lenga je meah^r.

Zu Betteln d'runt'n geht nida da Schain,
 Es muß jã is eiglisch vaboar^rgn druut sai!
 An älda Schtäll
 An älda Schtäll,
 Dea^r schaint und glängt euf äls wiã-r-a Kriställ.

Ein Lied auf die Weihnachten

Auf, auf ihr Hirten nit schlafet so lang die Nacht ist her-

gegangen ad schaut die von ein Liedlein klein ein Liedlein klein das

unsere Lu- lö- fen um zu landen, soll sagen.

Gemeinde Mühlbach (Südtirol)

Weihnachtslied Nr. 1: „Ein Lied auf die Weihnachten“ mit Textincipit: „Auf, auf ihr Hirten nit schlafet so lang“ (Sonnleithner-Sammlung Tirol, T VII /2).

Weihnachtslied Nr. 1 mit Textincipit: „Auf, af, ehs Hia^rtn, nid schlafst ma so lang“
 (Tschischka/Schottky 1819, S. 44-45)

Luftschlösser.

Lustig.

Wänn i a-mäl groß bin, muäß i a Wat

ah hãb'n; mecht i gea'n wiss'n, wiã majñ Bai hoast?

taktlos.

mit Takt.

Kiãri : á = la : i! Hoast majñ liãb's Bai.

2. 3. u. f. w.

taktlos.

Friß faiñ g'schwínd, hoast majñ Kiñd Kiãri-á = la = i!

mit Takt.

Hoast majñ liãb's Bai.

Wänn i amãl a Bai hãb,
 Muäß i a Kiñd ah hãb'n,
 Mecht i gea'n wiss'n,
 Wiã majñ Kiñd hoast?

Friß faiñ g'schwínd
 Hoast majñ Kiñd,
 Kiãriãlai!
 Hoast majñ liãb's Bai.

Wänn i amãl a Kiñd hãb,
 Muäß i a Diã'n ah hãb'n,
 Mecht i u. f. w.

Bumbasbiã'n
 Hoast majñ Diã'n,
 Friß faiñ u. f. w.

Wänn i amãl a Diã'n hãb,
 Muäß i an'n Knecht ah hãb'n,
 Mecht u. f. w.

Du hãst recht
 Hoast majñ Knecht,
 Bumbasbiã'n u. f. w.

Wänn i amãl an'n Knecht hãb,
 Muäß i a Haus ah hãb'n,
 Mecht u. f. w.

Min und aus
 Hoast majñ Haus,
 Du hãst recht u. f. w.

Wänn i amãl a Haus hãb,
 Muäß i an'n Bruun ah hãb'n,
 Mecht u. f. w.

Die Aussteuer.

Etwas langsam.

Af d'r Álma gibt 's Kálm,
Gibt 's waif'Ibrauní Ká,
Gibt 's g'schekadi Dkfn
Und Kóh'schwoa'zi Schtiá'.

„Die Aussteuer“,
Žiška/Schottky 1819, S. 61

„Erzherzog Johann-Volkslieder-Sammlung“

- Erzherzog Johann von Österreich (1782–1859) war an den Kulturleben und an den Bräuchen in der Steiermark so sehr interessiert, dass er 1810/11 „standardisierte Fragebögen mit statistischen Umfragen“ in Auftrag geben lies.
- Sein Sammelauftrag beinhaltet insgesamt 70 Einsendungen (Steiermärkischen Landesarchiv)
- Gemeinde Fohnsdorf: Einsendungen des Kameralverwalters Felix Knaffl (1769–1845) von 1813
 - „Versuch einer Statistik vom kameralischen Bezirke Fohnsdorf im Judenburg Kreis“
 - Schreibt über Volksmedizin, Volksglaube, Taufgebräuche, Jahrzeitbräuche, Trachten
 - Enthält eine „Musikalische Beilage“: Tänze, Menuette, Weihnachtslieder, Stichtlieder (Gstanzl)
 - Genauigkeit des Notierens → Knaffl erhielt eine musikalische Ausbildung

Hochzeitsbräuche bei Knaffl in der Besetzung „Viol. I., Viol. II., Cimb., Basso.“

- **Der Zug aus der Kirche (Marsch)**
- **Tafelstücke**
- **Ehrentanz**

Bibliographie

- Deutsch 1977
 - Walter Deutsch: „Tirol in der Sonnleithner-Sammlung“, in: *Das Fenster. Tiroler Kulturzeitschrift* 19 (1977), S. 1934–1939.
- Deutsch/Hofer 1969
 - Walter Deutsch / Gerlinde Hofer: *Die Volksmusiksammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (Sonnleithner-Sammlung)*, Teil 1, Wien 1969 (Schriften zur Volksmusik, Band 2).
- Haid/Hochradner 2000
 - Gerlinde Haid / Thomas Hochradner (Hg.): *Lieder und Tänze um 1800 aus der Sonnleithner-Sammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien*, Wien 2000 (Corpus Musicae Popularis Austriacae, Band 12: Volksmusik in Salzburg).
- Horak 1985
 - Karl Horak: *Instrumentale Volksmusik aus Tirol*, Innsbruck 1985.
- Jary-Janecka 2001
 - Friederike Jary-Janecka: *Ergänzungen und Korrekturen zu Walter Deutsch und Gerlinde Hofer. Die Volksmusiksammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (Sonnleithner-Sammlung), Teil 1*, Wien 2001.
- Sonnleithner 1811
 - Joseph Sonnleithner, *Idioticon Austriacum, das ist: Mundart der Oesterreicher, oder Kern ücht österreichischer Phrasen und Redensarten, von A bis Z*, Wien 1811.
- Strolz 1807
 - Johann Strolz: „Schnodahaggen, Unterinntalische Volksliedchen. Mit Anmerkungen“, in: *Der Sammler für Geschichte und Statistik von Tirol* 2 (1807), S. 69–96.
- Žiška/Schottky 1819
 - Franz Žiška / Julius Max Schottky: *Oesterreichische Volkslieder mit ihren Singweisen*, Pest 1819, Nachdruck der 1. Aufl., Wien 1969.